

BOEKBESPREKING

Prof. Dr. H. J. van der Schroeff:

LEIDING EN ORGANISATIE VAN HET BEDRIJF

Kosmos, Amsterdam - Antwerpen (1961)
502 blz. Geb. f 32,50.

door Dr. W. J. van de Woestijne

Prof. van der Schroeff heeft de Nederlandse literatuur verrijkt met een handboek over Leiding en Organisatie van het bedrijf. Hij voorziet hiermede in een lacune, die door praktijk en onderwijs ernstig werd gevoeld. Zijn doelstelling, nl. een samenvattend overzicht te geven van de gevarieerde en rijk geschakeerde problematiek op dit gebied, heeft hij o.i. verwezenlijkt. Precies de helft van het boek is gewijd aan de leiding, de tweede helft aan de organisatie. Ieder deel bevat 15 hoofdstukken.

Het is niet eenvoudig het karakter van dit werk te omschrijven. Velen, vooral practici, zullen het beschouwen als een nuttig naslagwerk. Daarvoor is het, dank zij een uitvoerig register en niet het minst door de gegeven voorbeelden, alleszins bruikbaar.

Anderen, en voornamelijk studerende, zullen het waarderen als een samenvattend literatuuroverzicht, waarin de verspreide artikelen en boeken, die niet iedereen bezit, gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt. Voor zoverre wij kunnen nagaan heeft de schrijver zich daarbij op het standpunt gesteld dat een zo objectief mogelijke samenvatting van de gedachten van de gerefereerde auteurs in de eerste plaats moest komen, althans voor zijn critiek daarop. Dit moet de schrijver innerlijk niet al te moeilijk zijn geweest, omdat hij de vraagstukken van leiding en organisatie niet vanuit een dogmatisch standpunt en daarmee monistisch benadert, maar deze veeleer ziet als de variërende beelden van een kaleidoscoop. Er is hier geen sprake van één normatieve waarheid, waardoor de vele in de praktijk voorkomende vormen en opvattingen onverbiddelijk in de twee categorieën, goed en fout, worden ingedeeld. Of iets in een bepaald geval doelmatig is, hangt af van omstandigheden en personen. Het werk is uit en voor het leven geschreven en daardoor geen strakke, gesloten, innerlijk consistente uiteenzetting van een theorie, die van enkele hypothesen en axioma's uit pleegt te gaan. Dit zal enerzijds tot waardering, anderzijds tot critiek leiden. Als wij het bestuderen of raadplegen zullen wij niet vragen: „wat

leert Van der Schroeff over dat geval”, maar wel: „wat kunnen wij bij Van der Schroeff over dat geval lezen”.

Na deze algemene karakteristiek van dit werk, willen wij een aantal detailopmerkingen maken. Voor zover zij van critische aard zijn, hebben zij tot doel het gesprek over een aantal onopgeloste of half opgeloste vraagstukken op gang te houden. Juist een boek als van Van der Schroeff leent zich hiertoe in het bijzonder.

Leiden is richting geven aan een gemeenschappelijke actie, deze in gang brengen en besturen, teneinde tot het doel te komen dat men zich gesteld heeft (blz. 17). *Organiseren* is de ordening van de actie en het scheppen van het doelmatig samenstel van middelen nodig ter bereiking van het gestelde doel (blz. 279).

Bij het leiden staat dus de *actie* centraal en bij het organiseren het doelmatig *samenstel* van handelingen en middelen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat leiden en organiseren ieder een eigen mentaliteit veronderstellen en een goede leider nog geen goed organisator behoeft te zijn, evenmin als omgekeerd. Toch hebben zij veel gemeenschappelijks. Zij zijn immers beiden op een gesteld doel gericht.

Het vaststellen van de doelstelling(en) van de bedrijfshuishouding behoort tot de primaire taken van de hoogste leiding (blz. 19). Als dus leiden en organiseren gedifferentieerd voorkomen, is het doel voor de organisator een gegeven. Het doel van het bedrijf is evenwel onder invloed van de economische en sociale ontwikkeling thans niet langer ondubbelzinnig gegeven. De tijd is voorbij, dat men zou kunnen zeggen, dat het doel van het bedrijf c.q. van de onderneming is „winst te maken” (blz. 20). Van der Schroeff heeft dan ook geen economisch primaat willen stellen (blz. 6). De leer van leiding en organisatie is dus bij Van der Schroeff niet begrensd tot het terrein van de economische wetenschap, en verliest daarmee het economisch normatieve karakter, waartoe deze leer bij Limperg tenderde.

Hiermede hangt ook de grotere waardering samen, die Van der Schroeff toekent aan voorbeelden uit de praktijk en opvattingen van andere schrijvers.

Limperg heeft met het onderscheid tussen constituerende en dirigerende leiding veel verhelderd, maar hij is het gevaar niet ontgaan, daarbij aan een differentiatie binnen de

leiding te gaan denken. Dit is nog in de hand gewerkt, omdat Limperg deze onderscheiding in zijn leer van de interne organisatie heeft ondergebracht. Bij Van der Schroeff is dat gevaar niet meer aanwezig omdat hij in dit verband onderscheid maakt tussen constituerende en dirigerende *taken* van de leiding (blz. 30). Bij hem staat terecht de controlerende leiding niet naast de dirigerende, maar zij vormt van deze laatste een element (blz. 30).

Zowel van de leiding als van de organisatie zegt Van der Schroeff enige malen dat deze doelgericht, doelbewust en doelmatig moet zijn. Het komt ons voor dat het juist zou zijn de volgorde aldus te kiezen: doelbewust, doelgericht en doelmatig. Alvorens van doelgerichtheid sprake kan zijn, moet men zich van het doel bewust zijn. Dit sluit dan aan op het primaire vaststellen van de doelstellingen.

De meerhoofdige leiding wordt door Van der Schroeff niet dogmatisch verworpen, wel meent hij dat o.a. ten aanzien van de *eenheid van beslissing* de eenhoofdige leiding in het voordeel is t.o.v. het collegiaal bestuur (blz. 74). Dit kan natuurlijk zo zijn, maar noodzakelijk is het niet. Menselijke wispelturigheid is vele eenhoofdige leiders niet vreemd. Zij zijn immers niet alleen aan stemmingen onderhevig, maar zullen soms ook bepaalde omstandigheden nu eens zwaarder dan weer lichter tellen. In de discussie, die aan een collectieve beslissing vooraf gaat, nemen meermalen precedentes en vroeger genomen beslissingen een belangrijker plaats in dan deze in de overwegingen van de eenhoofdige leiding hebben.

Daarom kan de continuïteit in en dus de eenheid van de beslissingen o.i. bij een college soms beter gewaarborgd zijn dan bij de eenhoofdige leiding. Natuurlijk staat daar als belangrijk nadeel de tragere gang tegenover, terwijl mede om deze reden soms een beslissing van een college in het geheel niet of te laat af komt.

Van der Schroeff geeft aan de termen *massaproductie* en *stuk- resp. serie-productie* ongeveer dezelfde betekenis als Limperg dat deed en wij (v. d. W.) zien daartegen dezelfde bezwaren.

De *termen* *stuk-*, *serie-* en *massaproductie* hebben nl. volgens een doelmatig spraakgebruik, betrekking op de *technologische structuur* van de productie. Maar de *definities* van Limperg en van Van der Schroeff hebben betrekking op de *marktstructuur*, nl. op de verhouding van de productie tot de afnemers. Hier zijn o.i. echter de termen *klantenpro-*

ductie en *marktproductie* beter op hun plaats. Technologische structuur en marktstructuur dekken elkaar geenszins altijd.

Als een blikfabriek voor een bepaalde exportslachterij 100.000 hamblikken maakt, hebben wij technologisch met massa-productie te maken, doch met klantenproductie volgens de marktstructuur.

Wanneer „Leerdam” „Unica” maakt zonder opdracht en dus zonder te weten wie deze zal kopen, hebben wij technologisch *stuk-productie*, doch volgens de marktstructuur met „marktproductie” te maken. Het definiëren van *stukproductie* als *klantenproductie* leidt dan ook o.i. tot verwarring. Dat ieder van de vier vormen weer als productie op kleine en op grote schaal voor kan komen, vermelden wij hier p.m.

De paragraaf over het verkoopbeleid komt ons zwak voor. Beslist onjuist en te sterk riekend naar de studeercel is de volgende alinea op blz. 93.

„Bij de *kwaliteit* doen zich nog andere keuze mogelijkheden voor. Zal men door een relatief hoogwaardige kwaliteit trachten een voorsprong op de concurrenten te verkrijgen of (onderstreping van ons v. d. W.) zal men trachten langs andere wegen en met andere middelen (grotere verkoopactiviteit, *coulance*, *service*) minder hoge eisen trachten te compenseren?” Wij vermoeden dat typische kwaliteitsfabrikanten als Verkade, Gero en Zaalberg, hierin hun commercieel beleid niet zullen herkennen!

De zeer moeilijke kunst van delegeren, die door velen gepredikt en maar door weinigen goed beoefend wordt, omschrijft Van der Schroeff geestig en juist met het volgende Franse citaat: „ne rien faire, tout faire faire, jamais laisser faire” (blz. 125).

Zeer instructief is het schema op blz. 185 in de paragraaf over de begroting als beleidsplan. Hierin is de cybernetische terugkoppeling doelmatig verwerkt.

Wij zouden evenwel de invloedslijnen niet rechtstreeks van de interne en de externe informatie naar „beslissingen beleidsvoering” laten lopen, maar deze via de oordeelsvorming willen laten lopen.

Verhelderend achten wij het, dat Van der Schroeff duidelijk uitspreekt dat de voordelen van de arbeidsverdeling niet in de deling als zodanig liggen, maar in de hergroepering welke op deze splitsing volgt en waardoor gelijksoortige taken samengevoegd worden. De term „gelijksortig” is evenwel dubbelzinnig en kan zowel leiden tot differentiatie (gelijksortige handelingen) als tot specialisatie (gericht op eenzelfde resultaat). In de externe

organisatie is kenmerkend voor differentiatie het bestaan van een markt. Bij de interne organisatie betekent differentiatie dat men „elkaar in de hand” moet werken. Bij specialisatie werkt men los van elkaar.

Van der Schroeff heeft het Limpergiaanse begrip „differentiatie” gescheiden in de verticale en de horizontale differentiatie. Deze ontstaan doordat er twee *verschillende* krachten werkzaam zijn. Door verticale differentiatie trekt men voordeel door het samenvoegen van *gelijkwaardige* arbeid; bij horizontale differentiatie heeft een samenvoegen van *gelijksortige* arbeid plaats (blz. 311). De termen horizontaal en verticaal zijn niet erg gelukkig, maar evenmin als Van der Schroeff weten wij hier betere. Vanuit economisch oogpunt gezien komt het ons belangrijk voor dat dit onderscheid tussen *gelijkwaardige* en *gelijksortige* arbeid gemaakt wordt. Het samenvoegen van gelijkwaardige arbeid kan o.i. evenwel niet alleen tot differentiatie maar ook tot specialisatie leiden (dure en goedkope afdelingen in een warenhuis).

Bij de behandeling van de staforganisatie (blz. 389) wijst Van der Schroeff er op dat het in de praktijk soms moeilijk is de omvang van de staf in de hand te houden. De oorzaak hiervan is, naar het ons voorkomt, dat de „opbrengstwaarde” van de staf moeilijk is vast te stellen, zodat hier het tegenover elkaar stellen van opbrengst en kosten niet plaats kan vinden. Andere dan rentabiliteitsoverwegingen komen daardoor relatief sterk naar voren.

Over het hoofd: assistentie van de leiding, behandelt Van der Schroeff de „toegevoegd assistent” (assistent to). Deze vermag alleen op

te treden namens zijn chef en geeft niet uit eigen macht opdrachten. Dit wordt in de praktijk wel eens vergeten! Daarom is het goed dat Van der Schroeff op blz. 407 de parallel trekt met de toegevoegde luitenant bij de commanderende generaal. Hier doet zich evenwel een soortgelijke moeilijkheid niet voor. De oorzaak is duidelijk: de toegevoegde luitenant heeft een duidelijk lagere rang dan de direct ondergeschikten van de generaal! Het gevaar van een eigenmachtig optreden van de toegevoegde luitenant is daardoor niet aanwezig. Hierin ligt een aanwijzing voor het bedrijfsleven, nl. deze dat de assistant-to bijv. door leeftijd duidelijk hierarchisch lager moet staan dan de direct ondergeschikten van zijn chef. Opgemerkt moet worden, dat reeds lang voor er in de literatuur sprake was van de functie van „assistent-to” deze functie in vele gevallen door „de secretaresse” werd waargenomen.

Hier is het sexe-verschil de oorzaak dat van een eigenmachtig optreden geen sprake is.

Trouwens onder het hoofd: „assistentie van de leiding” zou over de functie van de secretaresse nog meer gezegd kunnen worden.

Wij willen het bij deze detailopmerkingen laten. Zij zouden gemakkelijk met vele tientallen vermeerderd kunnen worden, juist omdat de stof, die Van der Schroeff geeft, zo uitgebreid en interessant is. Tenslotte is zelfs een boek van 500 bladzijden niet omvangrijk genoeg om alles te behandelen. Wij geloven evenwel dat Van der Schroeff erin geslaagd is althans het belangrijkste te omvatten. Daarom is zijn boek een rijke aanwinst voor onze literatuur.